

КОКЦИДИОЗЫ ЖИВОТНЫХ

За августовским круглым столом обсуждаются протозойные болезни, чьи возбудители имеют очень широкое распространение и могут вызывать опустошительные энзоотии.

Иван Михайлович Сажаев, специалист отдела организации противоэнзоотических мероприятий и лечебной работы Департамента ветеринарии Свердловской области, младший научный сотрудник лаборатории вирусных болезней животных, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Евгения Николаевна Шилова, доктор ветеринарных наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории вирусных болезней животных, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

1. Что представляют собой кокцидиозы, в чем заключаются их видоспецифичность, эпизоотические особенности и основные отличия от других паразитарных болезней сельскохозяйственных животных?

Иван Сажаев. К кокцидиозам относятся паразитарные болезни домашних, диких, экзотических животных (лошадей, крупного рогатого скота, буйволов, овец, коз, верблюдов, собак, кошек, свиней, кроликов), птиц (кур, гусей, индеек), пресмыкающихся, пресноводных, рыб и человека. Возбудителями этих инфекций являются простейшие типа *Protozoa*, класса *Sporozoa*, отряда *Coccidia*, семейства *Eimeriidae*.

Ветеринарное значение имеют представители рода *Eimeria*, паразитирующие в организме сельскохозяйственных животных, а также рода *Isospora*, хозяевами которых являются плотоядные животные (собаки и кошки). В зависимости от принадлежности кокцидий к определенным родам вызываемые ими заболевания именуются эймериозами (возбудители из рода *Eimeria*) либо изоспорозами (возбудители из рода *Isospora*).

Источниками заражения животных эймериозами являются больные и переболевшие особи. Резервуаром возбудителей эймериозов могут быть загрязненные ооцистами трава, сено, почва на выгулах и вольерах, подстилка в птичниках или клетках, питьевая вода, предметы ухода за животными.

К отличиям кокцидиозов от других паразитарных болезней можно отнести:

1) преимущественную локализацию кокцидий в эпителиальных клетках кишечника, где протекает весь жизненный цикл паразита; исключение представляют отдель-

ные виды эймерий (например, вида *Eimeria stiedae*), которые локализируются в эпителиальных клетках слизистой желчных протоков), а также саркоцисты (в кишечнике основного хозяина происходит только половая фаза цикла их развития);

2) особый, сложный цикл развития, характеризующийся сменной трех последовательных стадий развития: двух эндогенных, происходящих в тканях животного (шизогония, гаметогония), и одной экзогенной, происходящей во внешней среде (спорогония), – определяющих патогенез, течение и клинические проявления кокцидиозов у животных;

3) высокую устойчивость ооцист кокцидий, находящихся во внешней среде, к действию неблагоприятных факторов, что определяет их способность длительно сохраняться и заражать все новых и новых хозяев;

4) отсутствие выраженной сезонности в силу того, что экологическими нишами, в которых распространены кокцидии, являются помещения животноводческих, свиноводческих и птицеводческих предприятий, где условия, благоприятные для развития кокцидий (влажность, тепло, факторы передачи), сохраняются круглогодично;

5) широкую хозяйственную специфичность (определенные виды кокцидий паразитируют у определенных видов животных).

Эймериозы широко распространены у сельскохозяйственных животных как на территории России, так и на территории зарубежных стран, в том числе стран Европейского союза, Северной Америки (Канады и США), Южной Америки (Мексики и Бразилии), а также Австралии и Китая.

Экономический ущерб от эймериозов складывается из возможной

смертности молодняка сельскохозяйственных животных, снижения резистентности организма животных, энтеритов, что приводит к дополнительным затратам на проведение ветеринарных мероприятий, увеличению затрат корма на 1 кг привеса и снижению продуктивности животного в дальнейшем.

Евгения Шилова. Кокцидиозы (эймериозы) – это группа заболеваний сельскохозяйственных животных, вызванных простейшими рода *Eimeria* или *Isospora*. В основном кокцидиозы протекают как острая инвазия с поражением слизистой оболочки кишечника, а у животных некоторых видов (кроликов) – с поражением печени. Клиническими признаками кокцидиозов являются диарея, отсутствие аппетита, потеря веса, истощение, возможен летальный исход. Данные инфекции наносят сельскому хозяйству значительный экономический ущерб, так как болеет чаще всего молодняк, который впоследствии не всегда восстанавливает ресурсы организма, не набирает необходимую для дальнейшей продуктивности массу, конверсия корма снижается. Кроме того, ликвидация данной инвазии очень затратна, и ее обеспечивает довольно узкий спектр химиотерапевтических средств.

Кокцидиозы распространены повсеместно, уровень инфицированности большинства сельскохозяйственных животных высок, а клинические проявления обнаруживаются в 5–10 % случаев, что, как правило, связано с плохими ветеринарно-санитарными условиями содержания, скученностью и высоким уровнем стресса (отъёмного, транспортного, кормового).

Александр Чечуров. Кокцидиозы у цыплят-бройлеров и племенной птицы являются одним из основных дестабилизирующих агентов, вызывающих разрушение энтероцитов и влияющих на целостность слизистой оболочки кишечника и подслизистой. По данным M. Shirley, общие ежегодные расходы, вызванные эти-

ми инфекциями, составляют более 3 млрд долларов.

Главное отличие кокцидиозов от других паразитарных заболеваний, таких, например, как гельминтозы, – относительно короткий цикл развития, отсутствие промежуточного хозяина для развития, огромный потенциал репродукции и резистентность ко многим факторам во внешней среде за счет образования спор.

Особенность простейших рода *Eimeria* заключается в том, что для хозяина каждого вида имеется свой возбудитель. Невозможно вызвать кокцидиоз у кур эймериями индеек, гусей, уток и наоборот.

Наиболее опасны для заражения теплые и влажные периоды года, поскольку повышенные влажность и тепло создают благоприятные условия для развития и сохранения во внешней среде экзогенных стадий эймерий. На распространение эймерий также могут влиять технологии выращивания (переуплотнение), особенности микроклимата, нарушение применения антикокцидийных препаратов и ветеринарно-санитарных норм, специфика кормления.

Возбудители кокцидиоза поражают эпителий кишечника, вызывая нарушения процессов пищеварения и усвоения питательных веществ, снижая производственные показатели и привесы и увеличивая конверсию корма. Инвазия кокцидий приводит к обезвоживанию организма птиц, потере крови, развитию некротического энтерита; также ослабляются барьерная и иммунная функции кишечника, вследствие чего снижается эффективность вакцинации птицы методом выпойки; увеличивается себестоимость за счет дополнительного лечения. Кроме того, кокцидиоз способствует пролиферации определенных групп бактерий, в том числе *Salmonella spp.*, *Escherichia coli* и, прежде всего, *Clostridium perfringens*. Вышеуказанные процессы индуцируют проявление дисбиотических состояний кишечника и / или бактериального энтерита, в частности некротического.

Александр Анатолиевич Чечуров, технический специалист отдела птицеводства по России и СНГ Laboratorios Hipra S. A., Москва

Юлия Николаевна Андреева, продакт-менеджер по антикокцидийным продуктам для птицеводства Представительства ООО «Хювефарма» (Болгария) в г. Москва

Гудилина Алевтина Андреевна, заместитель генерального директора по производству – главный ветеринарный врач АО «Уралплемцентр», Екатеринбург

Юлия Андреева. Кокцидиоз (эймериоз) – инвазионное заболевание теплокровных животных практически всех видов, а также человека, вызванное одноклеточными простейшими рода *Eimeria*.

Характерными клиническими признаками кокцидиоза птиц (кур и индеек) являются диарея, кровавый помет, угнетение, отказ от корма, взъерошенность оперения, повышенная смертность. Степень проявления клинической картины зависит от количества и конкретных видов попавших в желудочно-кишечный тракт птицы паразитов.

Основными отличиями кокцидиоза от других паразитарных заболеваний являются обнаружение в различных отделах кишечника характерных патолого-анатомических повреждений, а в помете – ооцисты эймерий (как правило, нескольких видов).

Кокцидии рода *Eimeria* являются строго видоспецифичными, т. е. они поражают только «свой» вид животных или птиц.

Распространен кокцидиоз повсеместно, а технологии интенсивного мясного птицеводства благоприятствуют размножению эймерий.

У птиц паразиты разрушают клетки кишечника (энтероциты), что резко снижает способность этого органа усваивать питательные вещества корма. Отсюда складывается экономический ущерб от инвазии: ухудшаются производственные показатели, требуются затраты на терапию и профилактику заболевания (постоянное применение антикокцидийных препаратов, в том числе вакцин).

Алевтина Гудилина. О существовании кокцидий стало известно во второй половине XVII века благодаря работам Антони ван Левенгука (Antonio van Leeuwenhoek), обнаружившего в 1674 году в желчном пузыре кролика ооцисты *Eimeria stiedai*. Большое число видов кокцидий, выделенных от животных различных групп, описал Эймер (Eimer, 1870).

Для сельхозпроизводителей инвазирование животных кокцидиями – проблема актуальная. При благоприятных условиях эти одноклеточные патогены могут накапливаться в хозяйствах в больших количествах, особенно в птичниках. В сочетании с другими заболеваниями, имеющимися у животного, кокцидиоз наносит значительный экономический ущерб сельскохозяйственным организациям.

Возбудителем кокцидиоза являются простейшие паразиты. В организме животных кокцидии паразитируют в эпителиальных клетках почек, печени и кишечника. В ветеринарии большую проблему представляют возбудители рода *Eimeria*, инвазирующие птиц и сельскохозяйственных животных.

Eimeria tenella – наиболее распространенный и самый вирулентный вид кокцидий. Ооцисты – овальной формы, окруженные слегка зеленоватой двухконтурной оболочкой. Спорогония кокцидий в оптимальных условиях протекает от 18 до 48 ч. При повышении температуры до 30 °С и более споруляция прекращается, и ооцисты гибнут. А при пониженной температуре споруляция удлиняется. Эндогенное развитие происходит в слепых отростках кишечника. Во внешней среде ооцисты *E. tenella* устойчивы и длительное время (до года) сохраняют способность к инвазированию.

E. maxima – тоже вирулентный вид кокцидий, но их патогенность ниже, чем у *E. tenella*. Ооцисты желтовато-коричневого цвета, яйцевидной или овальной формы. Эти паразиты запускают патологический процесс во всем тонком кишечнике, но наиболее часто поражаются его передний и средний отделы.

У кокцидий вида *E. acervulina* образование спор занимает 24 часа. От момента заражения до достижения порога обнаружения паразитов проходит 4 дня.

Кокцидии вида *E. necatrix* высоковирулентны, но степень их распространения и патогенность ниже, чем у кокцидий вида *E. tenella*. Об-

разование спор протекает в течение 21 часа – 24 часов. Период от момента инвазии паразитов в организм до их обнаружения длится 138–140 часов. Восприимчивы к этому виду кокцидий цыплята 2–5-недельного возраста. Эндогенные стадии развития локализуются чаще всего в средней части тонкого кишечника.

Кокцидии могут инфицировать самых разных животных, в том числе птиц и домашний скот, а также людей.

Обычно эти паразиты видоспецифичны.

У крупного рогатого скота возбудителями кокцидиоза чаще всего являются *Eimeria zuernii* и *Eimeria bovis*. Паразитарная инвазия вызывает у КРС потерю аппетита, снижение веса, обезвоживание, угнетенное состояние, редко – кровавистую диарею. Также крупный рогатый скот поражают кокцидии рода *Cryptosporidium*.

У кошек и собак частой причиной кишечного кокцидиоза служат кокцидии рода *Isospora*.

У птиц и домашних птиц часто обнаруживают кокцидии рода *Eimeria*.

Кокцидии рода *Hammondia* встречаются у грызунов, но окончательными хозяевами являются собаки и кошки.

У лошадей относительно недавно на территории России диагностирован кокцидиоз, вызванный *Eimeria leuckarti*.

Встречается кокцидиоз повсеместно. Это заболевание не носит выраженного сезонного характера, но отмечено, что зачастую вспышки отмечаются в осенне-зимний период; предположительно это связано с нарушением гигиенических норм стойлового содержания животных.

Экономический ущерб от кокцидиозов складывается из следующих факторов:

- ухудшаются показатели производства, повышается смертность молодняка в стаде;

- кокцидии повреждают эпителий кишечника, вследствие чего у животного снижается иммунитет,

открываются ворота для бактериальных и вирусных инфекций;

– у крупного рогатого скота из-за перенесенного в раннем возрасте кокцидиоза возникает предрасположенность к комплексу респираторных заболеваний, увеличиваются затраты на содержание больных животных, снижаются продуктивные показатели стада.

2. Какие основные виды кокцидий регистрируются в личных подсобных хозяйствах, на животноводческих и птицеводческих предприятиях и каковы патогенез и клиническая картина этой паразитарной инвазии?

Иван Сажаев. У крупного рогатого скота описано более 20 видов эймерий, но наиболее часто обнаруживаются *Eimeria zuernii*, *E. bovis*, *E. auburnensis*, *E. smithi*, *E. ellipsoidalis*, *E. cylindrica* и *E. bukidnonensis*.

В популяции КРС самым распространенным возбудителем эймериоза является *Eimeria bovis*.

Эймериоз у сельскохозяйственной птицы (кур) провоцируют в основном *Eimeria maxima*, *E. tenella*, *E. necatrix* и *E. acervulina*.

Эймериоз (кокцидиоз) у кроликов вызывают эймерии девяти видов, но наиболее патогенны *Eimeria stiedae*, *E. perforans*, *E. media* и *E. magna*.

Наиболее восприимчивой к кокцидиозам половозрастной группой сельскохозяйственных животных и птиц является молодняк.

Патогенез эймериозов определяется повреждением клеток эпителия тонкого и толстого кишечника в ходе эндогенного развития паразитов, следствием чего является энтерит, зачастую осложненный развитием вторичной микрофлоры.

Евгения Шилова. Большинство животных инвазируются ооцистами кокцидий в возрасте от одного месяца до одного года. В большинстве случаев заражение происходит вследствие заглатывания спорулированных ооцист с кормом и водой. Кокцидии видоспецифичны, но из множества видов *Eimeria* или

Isoospora, которые могут инфицировать конкретного хозяина, не все являются патогенными. Внутри патогенных видов штаммы тоже могут различаться по вирулентности.

У крупного рогатого скота в фекалиях, например, идентифицированы двенадцать видов эймерий, но только три вида (*E. zuernii*, *E. bovis* и *E. auburnensis*) чаще всего были связаны с клиническим заболеванием. Для свиней наибольшее значение в качестве патогена для молодняка имеют кокцидии *Isoospora suis*. Для кур наиболее патогенны *Eimeria necatrix* и *Eimeria tenella*. У кроликов основными возбудителями печеночного кокцидиоза являются *Eimeria stiedae*, кишечного – *E. magna*, *E. irresidua*, *E. media* и др.

Ооцисты попадают в окружающую среду с фекалиями инфицированного хозяина, но ооцисты *Eimeria* и *Isoospora* не имеют спор и, следовательно, не являются инфекционными. При выделении через несколько дней, при благоприятных условиях, ооцисты образуют споры и становятся инфекционными. Во время споруляции аморфная протоплазма превращается в маленькие тела (спорозоиты) внутри вторичных кист (спороцист) в ооцисте. У *Eimeria spp.* спорулированная ооциста имеет четыре спороцисты, каждая из которых содержит по два спорозоита; у *Isoospora spp.* спорулированная ооциста имеет две спороцисты, каждая из которых содержит четыре спорозоита.

Когда спорулированная ооциста попадает в организм восприимчивого животного, спорозоиты выходят из ооцисты, проникают в слизистую оболочку кишечника или эпителиальные клетки в других местах и внутриклеточно развиваются в многоядерные шизонты (также называемые меронтами). Каждое ядро превращается в инфекционное тело – мерозоит; мерозоиты попадают в новые клетки, и процесс повторяется. После переменного числа бесполок поколений мерозоиты развиваются либо в макрогаметоциты (самки), либо в микрогаметоциты (самцы).

Они производят одну макрогамету или несколько микрогамет в клетке-хозяине. После оплодотворения микрогаметой макрогамета превращается в ооцисту, которая снова выводится с фекалиями.

Александр Чечуров. Куры чувствительны к семи видам эймерий, развивающихся в определенных участках кишечника (сайт-специфических): *E. acervulina*, *E. tenella*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. mitis*, *E. praecox* и *E. brunetti*.

Эти виды эймерий имеют разную патогенность. Так, например, *E. tenella* и *E. necatrix* являются наиболее патогенными и обуславливают кровавые поражения кишечника, высокую заболеваемость и смертность у цыплят; *E. acervulina*, *E. maxima* и *E. brunetti* тоже вызывают клинические проявления, связанные с желудочно-кишечными расстройствами; *E. praecox* и *E. mitis*, хотя они и считаются относительно непатогенными, вызывают снижение эффективности конверсии корма и привеса, что особенно важно для бройлерной промышленности. По данным Международного эпизоотического бюро, именно *E. acervulina*, *E. tenella*, *E. maxima*, *E. mitis* и *E. praecox* считаются основными и наиболее частыми возбудителями кокцидиоза у цыплят-бройлеров. Для родительских стад и долгоживущих птиц кроме *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. tenella* патогенно значимыми являются также *E. brunetti* и *E. necatrix*.

У индеек выявляют такие виды кокцидий, как *E. meleagridis*, *E. dispersa*, *E. gallopavonis*, *E. adenoides*, *E. maleagrimitis*.

Цикл развития эймерий состоит из трех стадий, первая (спорогония) протекает в подстилке в условиях достаточной влажности, температуры и наличия кислорода, а две другие (шизогония и гаметогония) – в эпителиальных клетках кишечника. Во время стадии спорогонии ооцисты вместе с фекалиями экскретируются из кишечника птицы и при благоприятных условиях спорулируют. Только спорулированные ооцисты, содержащие 4 спороцисты, в кото-

рых располагаются по два спорозои-та, способны к инфицированию макроорганизма.

Следует отметить, что ооцисты покрыты двухслойной клеточной стенкой, представляющей собой совокупность негидратированных протеинов, обогащенных цистеин- и тирозинсодержащими комплексами. Наличие значительного количества серосодержащих аминокислот обеспечивает формирование устойчивых дисульфидных связей. Другими составляющими оболочки (на их долю приходится менее 10 %) являются фосфолипиды, холестерин, а также углеводы (преимущественно глюкоза, манноза, галактоза). Вышеуказанный химический состав оболочки ооцист, подобный составу оболочки бактериальных спор, объясняет их высокую устойчивость к агрессивным условиям окружающей среды. Ооцисты месяцами могут сохранять свою жизнеспособность в птичнике, однако теряют ее при температуре более 56 °С и ниже 0 °С.

В результате поступления спорулированных ооцист в желудочно-кишечный тракт оболочка разрушается, спорозои-ты из спороцист выходят, прикрепляются к эпителию кишечника, проникают в клетку с помощью роптрий и микронем и начинают бинарно делиться, формируя совокупность мерозоитов первого поколения. Чем больше мерозоитов образуется при бинарном делении и неполовой стадии размножения, тем более патогенным считается штамм эймерий, поскольку мерозоиты разрушают эпителиальные клетки механическим путем. Мерозоиты 2–4-го поколения могут дифференцироваться в микро- и макрогаметы; микрогаметы являются подвижными и сливаются с макрогаметами, формируя зиготу, созревающую в ооцисту. Наличие в эпителии кишечника значительного количества микро- и макрогамет стимулирует развитие воспалительных процессов, что приводит к разрушению тканей кишечника макроорганизма.

Юлия Андреева. У кур повсеместно распространены и всемирно признаны семь видов эймерий: *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. tenella*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. brunetti*, *E. praecox*.

Все эти виды поражают разные участки кишечника и вызывают уникальные местные патологические изменения.

Основные виды эймерий у индеек – *E. meleagridis*, *E. adenoides*, *E. meleagridis*, *E. gallopavonis*, *E. dispersa*, *E. innocua*, *E. subrotunda*.

Наиболее восприимчивы к заражению цыплята и индюшата.

Паразиты рода *Eimeria* в своем развитии проходят сложный трехэтапный жизненный цикл. Он является прямым, то есть у паразита отсутствует промежуточный хозяин, и занимает около 6–7 дней в зависимости от вида эймерий. Короткий жизненный цикл паразита, его способность выживать в течение длительного времени вне организма птицы и высокий потенциал к размножению превращают кокцидиоз в постоянную проблему для товарных стад бройлеров и индеек.

Алевтина Гудилина. Кокцидиоз у кур вызывают паразиты семи видов, и все – из рода *Eimeria*. Этой паразитарной инвазии подвержены птицы всех возрастов. После инфицирования у цыплят возможно развитие иммунитета, но он типоспецифичен, что подвергает птиц риску заражения другими видами эймерий. Иммунитет к эймериям приобретается постепенно и становится полностью сформированным только у птиц в возрасте 7 недель. Первые 42 дня жизни птиц являются периодом критического риска.

У крупного рогатого скота, коров и зебу, а также у буйволов обнаружены следующие виды эймерий: *E. bovis*, *E. braziliensis*, *E. bukidnonensis*, *E. canadensis*, *E. cylindrica*, *E. ellipsoidalis*, *E. subspherica*, *E. zuernii*. Наиболее патогенные виды – *E. zuernii*, *E. bovis*, *E. ahsata*, *E. arloingi*.

Телята наиболее подвержены кокцидиозу в возрасте от 2 недель и до 1 года. Взрослые животные, без клинических признаков инвазии,

могут быть резервуаром и распространять возбудитель во внешнюю среду, ухудшая эпизоотическую ситуацию в стаде.

Поражая слизистую оболочку тонкого и толстого кишечника, кокцидия паразитирует в эпителии, разрушая его, что негативно воздействует на нормальное функционирование пищеварительной системы. У животных отмечается снижение или полное отсутствие аппетита, наблюдается диарея, угнетается общее состояние, в тяжелых случаях появляются невралгические отклонения. От степени поражения организма кокцидиями зависит выздоровление животного, поэтому очень важно начать лечение своевременно. Инкубационный период при инвазии кокцидиями *E. zuernii* составляет 17 дней, при инвазии *E. bovis* – 18 дней.

Любой кокцидиоз может не ограничиваться поражением лишь одного органа (чаще всего – кишечника), провоцируя значительные метаболические изменения во всех органах.

3. Как кокцидии влияют на иммунный статус животных?

Иван Сажаев. Многочисленные исследования влияния эймерий на иммунную систему животных свидетельствуют о наличии взаимосвязи между снижением факторов неспецифической защиты организма животных и паразитированием эймерий в организме животных.

Эндогенные этапы цикла развития эймерий сопровождаются повреждением и разрушением слизистой оболочки различных отделов кишечника животного вследствие их воспаления, являясь патогенетическим звеном функционального расстройства органов пищеварительной системы в целом, обуславливающим интоксикацию, аллергизацию организма, что в свою очередь вносит дисбаланс в механизмы функционирования клеточного и гуморального звеньев иммунной системы.

Кроме того, не стоит забывать о важности факторов неспецифической резистентности животных, которые играют существенную роль в распространении и течении эймериозов в популяции животных (например в стаде молодняка животноводческого предприятия). Снижение факторов неспецифической резистентности животных в силу каких-либо причин повышает риск заражения и масштабы заражения (экстенсивность заражения) восприимчивых животных. В свою очередь высокий уровень резистентности животных обеспечивает широкий диапазон ответных реакций на воздействие неблагоприятных факторов, что выражается в проявлении фазы физиологической реактивности организма, активации клеточного и гуморального звеньев, в то время как у животных с низким уровнем резистентности при воздействии неблагоприятных факторов (в том числе таких патогенов как эймерии) может наступить истощение резервов иммунной системы.

Также стоит отметить тот факт, что заражение животных эймериями в настоящее время можно рассматривать в качестве биогенного технологического фактора, наряду с условиями содержания, кормления, стрессами, применением ветеринарных препаратов (антибиотиков, вакцин, кокцидиостатических и кокцидицидных средств), обуславливающего снижение резистентности организма животных.

Снижение воздействия эймерий на организм животных является важной задачей практической ветеринарной паразитологии, что безусловно наиболее актуально для промышленного птицеводства, как одной из самых высокорентабельных отраслей сельскохозяйственного производства в условиях которой методы и подходы к профилактике и борьбе с протозойными инвазиями наиболее совершенны.

Евгения Шилова. При ограничении поступления спорулирован-

ных ооцист в организм молодых животных происходит субклиническая инвазия с формированием иммунитета. Иммунитет видоспецифичен, в его создании принимают участие Т-лимфоциты.

Александр Чечуров. Помимо влияния на состояние кишечника кокцидии оказывают непосредственное воздействие на иммунный статус птицы. Разрушение кокцидиями ворсинок эпителия кишечника приводит к снижению производства слизи – механической защиты от инфекционных агентов. Далее происходит выход белков плазмы крови, что является отличной питательной средой для присутствующей условно-патогенной микрофлоры с последующим развитием некротического энтерита, нарушается обмен веществ из-за нарушения всасываемости питательных веществ, птица становится все более подверженной различным заболеваниям.

Юлия Андреева. Кокцидии повреждают слизистую и серозную оболочку кишечника, кровеносные сосуды, вызывая диарею и сильный дисбаланс водно-солевого обмена, буферных систем организма, нагрузку на антиоксидантную и выделительную системы (почки, печень). Доказано, что кишечник является мощным иммунным органом, и его повреждение ведет к серьезным сбоям в иммунитете в целом. Птицы становятся уязвимыми для других кишечных инфекций (некротического энтерита, например) и нуждаются в большем количестве противомикробных обработок.

Алевтина Гудилина. Здоровый кишечник животных является барьером против патогенов и их нежелательных побочных продуктов. Это в первую очередь сильный иммунный ответ, неповрежденная стенка кишечника и выработка слизи, выстилающей стенку кишечника.

4. Как проводится идентификация кокцидий у животных в условиях ветеринарных лабораторий?

Иван Сажаев. Для диагностики кокцидиозов животных и птиц применяются те же методы что и при диагностике гельминтозных инвазий, представляя из себя давно известные флотационные, седиментационные методы и их комбинации. Данные методы довольно объективны, при условии достаточной квалификации и компетентности ветеринарных специалистов, повсеместное внедрение новых технологий аграрного производства (в частности в животноводческой и птицеводческой отраслях), но при этом характеризуются трудоемкостью и присутствием «человеческого фактора», что повышает риск возникновения диагностических ошибок и ложноположительных результатов.

Кроме того, совершенствование производственных процессов, увеличение концентрации поголовья животных и птиц на малых площадях обуславливают необходимость универсализации и пересмотра существующих методологических подходов к диагностике кокцидиозов, их адаптации к условиям «высокоинтенсивного» животноводства и птицеводства, внедрения новых методов, основанных на применении серологических реакций, иммуноферментных и молекулярно-генетических методов диагностики.

Насущным является и вопрос актуализации существующей нормативно-правовой базы, разработки и утверждения новых документов, регулирующих вопросы диагностики кокцидиозов животных и птиц.

В настоящее время диагностические исследования на кокцидиозы животных и птиц осуществляются в соответствии с ГОСТ 25383-82 «Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики кокцидиоза», в котором описаны методы отбора проб и проведения исследований, в том числе исследований павших или убитых животных, определения количества

ооцист в кале, обработки и оценки результатов.

Евгения Шилова. Ооцисты эймерий можно идентифицировать в кале методами солевой или сахарной флотации. Обнаружение значительного количества ооцист патогенных видов в кале является диагностическим (> 100 000 ооцист в 1 г кала при тяжелых вспышках), но их выделение может продолжаться всего 1–2 дня, после чего не всегда удается найти ооцисты в одном образце фекалий даже при наличии диареи.

На количество ооцист, присутствующих в фекалиях, влияют генетически определенный репродуктивный потенциал вида, количество проглоченных инфекционных ооцист, стадия инфекции, возраст и иммунный статус животного, предшествующее воздействие, консистенция образца фекалий и метод исследования. Таким образом, результаты исследования кала должны быть связаны с клиническими признаками и поражениями кишечника (макроскопическими и микроскопическими). Кроме того, необходимо определить вид, который является патогенным для данного хозяина. Обнаружение многочисленных ооцист непатогенных видов одновременно с диареей не является диагнозом клинического кокцидиоза.

Нормативная база правил проведения исследований на наличие эймерий включает ГОСТ 25383-82. Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики кокцидиоза (с изм. 1987 г.) и Методические указания по лабораторной диагностике эймериозов животных, утвержденные Департаментом ветеринарии МСХ РФ 6 июня 2000 года № 113-7-2/2045.

Александр Чечуров. Существуют различные методы и инструменты для мониторинга кокцидиоза.

ОРГ-мониторинг позволяет с помощью микроскопического исследования помета установить наличие возбудителя эймериоза в стаде. Для этого в птичнике отбирается помет (не менее 20 образцов в местах наи-

большого скопления птицы), затем при помощи подготовки серийных разведений проба вносится в камеру Мак-Мастера и подсчитывается количество ооцист на 1 г помета.

Патолого-анатомическое вскрытие и анализ степени поражений кишечника по методу Джонсона – Рейда основаны на визуальной оценке изменений органа. Кроме того, показателем для постановки диагноза является проведение гистологического исследования, в результате которого можно установить степень инвазии и роль эймерий в патологическом процессе.

Для определения видовой принадлежности чаще всего прибегают к методу ПРЦ в реальном времени. Данная методика успешно разработана и внедрена специалистами лаборатории Hipra Diagnose.

Юлия Андреева. Диагностика кокцидиоза кур (бройлеров) обычно проводится по системе, предложенной Джонсоном и Рейдом (Johnson and Reid, 1970). По шкале от 0 до 4 баллов оцениваются виды эймерий в зависимости от тяжести поражения, причем оценка 4 характеризует наиболее тяжелую степень поражения. Разные виды эймерий размножаются и вызывают специфические поражения в разных участках кишечного тракта цыплят, поэтому легко дать им оценку. Исключениями являются *E. mitis* и *E. praecox*, для которых макроскопическая оценка невозможна, поскольку они не вызывают специфических поражений.

Для индеек была предложена система оценки поражений по трем видам эймерий (*Gadde* и др., 2019). Она схожа с системой подсчета у бройлеров с баллами от 0 до 4 в зависимости от тяжести поражений, вызванных *E. meleagridis*, *E. gallopavonis* и *E. adenoides*. Поскольку *E. meleagridis* и *E. adenoides* – близкородственные виды, вызывающие пробки в слепой кишке, система подсчета для *E. adenoides* может быть использована и для *E. meleagridis*.

Для оценки поражений кишечника у кур (бройлеров) полезным может оказаться соскоб слизистой

оболочки на предмет обнаружения ооцист или других репродуктивных стадий эймерий: его результаты могут дать дополнительную информацию для подтверждения диагноза или выявления видов, которые не вызывают патогномичных поражений (например, *E. mitis*). Виды эймерий кур также несложно дифференцировать по морфологии ооцист: размеру, форме, цвету.

У индеек, в отличие от кур, мониторинг и диагностика кокцидиоза очень сложны, так как поражения скоротечные и не патогномичные, а дифференциация ооцист затруднена вследствие совпадения их размеров. Поэтому у птиц данного вида целесообразно сочетать макроскопическое исследование разных отделов кишечника с соскобом слизистой оболочки при проведении вскрытия. У индеек может встречаться сочетанное поражение жгутиковыми (например, *Tetratrichomonas*, *Spironucleus meleagridis*, *Cochlosoma*, *Histomonas*), что усугубляет кишечные проблемы. Эти жгутиковые тоже могут обнаруживаться при исследовании соскобов.

Алевтина Гудилина. Диагноз на данное заболевание ставится комплексно, с учетом эпизоотического состояния хозяйства, клинических признаков болезни, данных патолого-анатомического вскрытия и результатов микроскопических исследований кала или патологического материала при изучении пораженных органов в ветеринарной лаборатории.

Кокцидиозы следует дифференцировать от некротического энтерита, колибактериоза и гистомоноза. Диагноз ставится по результатам комплексной оценки клинической картины, макроскопических повреждений, отпечатков, гистологического исследования и методом флотации. Для диагностического исследования пользуются ГОСТ 25383-82, диагноз считается подтвержденным, если обнаруживаются ооцисты паразита при микроскопическом исследовании кала.

Окончание – в следующем номере журнала